

ECUAȚIA DIOFANTICĂ BUJOR VOINEA Model: $z^3 - x^3 - y^3 = Mzxy$

I. CAZUL GENERAL (TRIVIAL) Dacă $z = x + y$, atunci $M = 3$. Aceasta este forma de bază ce derivă din identitatea cuburilor.

II. PRIMA FAMILIE DE SOLUȚII Parametrizare în funcție de p_0 (număr natural):

- $x = 2p_0^2 + 3p_0 + 1$
- $y = p_0(2p_0 + 1)$
- $z = 4p_0^4 + 8p_0^3 + 9p_0^2 + 5p_0 + 1$
- $M = 4p_0^4 + 8p_0^3 + 13p_0^2 + 9p_0 + 6$

Raporturi auxiliare:

- $(z - y) / x = 2p_0^2 + p_0 + 1$
- $(z - x) / y = 2p_0^2 + 3p_0 + 2$
- $(x + y) / z = 1 / (p_0^2 + p_0 + 1)$

III. A DOUA FAMILIE DE SOLUȚII Parametrizare simetrică:

- $x = 2p_0 - 1$
- $y = 2p_0 + 1$
- $z = (4p_0^2 + 3)p_0$
- $M = 4p_0^4 + 7p_0^2 + 4$

Raporturi auxiliare:

- $(z - y) / x = 2p_0^2 + p_0 + 1$
- $(z - x) / y = 2p_0^2 - p_0 + 1$
- $(x + y) / z = 4 / (4p_0^2 + 3)$

Notă tehnică: În toate cazurile unde p_0 este număr natural, parametrul M este diferit de zero ($M \neq 0$).

(MAREA TEOREMĂ a LUI FERMAT, Editura LITERA, 1980, ultima copertă exterioară, și Editura SEMNE, 2016)